

- 1 Assurer un suivi par des soins de santé continus** qui commencent pendant la grossesse, englobent l'accouchement et la naissance et se poursuivent durant la période postnatale (au-delà de la période périnatale immédiate).
- 2 Compléter ce suivi par un soutien physique et émotionnel** tout au long de la période d'évaluation et de soins. Il s'agit de connaître l'état général de la mère, de détecter la détresse physique et émotionnelle, de répondre aux questions éventuelles et de pouvoir agir en temps voulu et en fonction des besoins qui se présentent.
- 3 Inclure des psychologues périnataux dans le processus de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum.** Pour un suivi complet, le nombre de professionnels aidant la mère doit être augmenté afin d'assurer son bien-être, y compris sur le plan émotionnel.
- 4 Valoriser le rôle des professionnels de santé dédiés aux soins des patientes et renforcer les relations avec les professionnels de la gynécologie et de l'obstétrique.** Les kinésithérapeutes, les sages-femmes et les psychologues périnataux sont les principaux professionnels qui s'occupent des mères pendant la période du post-partum et ils ont une connaissance de première main de l'état réel de la femme, information qui doit être communiquée aux professionnels qui les ont aidées durant le travail et l'accouchement.
- 5 Informer correctement la mère pour qu'elle puisse prendre des décisions en connaissance de cause et éviter d'avoir de fausses attentes.** Lors de l'élaboration du projet d'accouchement, il convient de définir la voie à suivre. Pour que cela soit fait avec soin, les professionnels de santé doivent informer les mères de tous les scénarios possibles, afin que ces femmes soient conscientes à l'avance des réalités potentielles. Les mères ne veulent pas s'attendre à des choses qui ne se produiront pas par la suite.
- 6 Connaître la mère au préalable.** Afin d'offrir des soins personnalisés, le professionnel de la santé doit disposer d'un aperçu détaillé, au-delà du dossier médical : il doit connaître les caractéristiques physiques et émotionnelles de la mère, ainsi que ses habitudes et ses centres d'intérêt. Les mères souhaitent que les professionnels agissent dans leur intérêt et les traitent comme un cas unique.
- 7 Expliquer à la mère ce qui s'est passé pendant l'accouchement** pour répondre à ses questions et expliquer les raisons de certains événements, et rédiger un rapport sur l'accouchement pour clore le processus.
- 8 Comparer le plan de naissance et le rapport d'accouchement** pour identifier et comprendre les changements ou les événements inattendus qui se sont produits et qui, par conséquent, augmentent le risque et peuvent être un facteur déclenchant de la dépression post-partum.
- 9 Personnaliser le suivi pour chaque mère.** Sur la base du suivi standard provisoire, adaptez le type de suivi que la mère recevra : la quantité d'informations qu'elle souhaite recevoir sur ce qui va se passer et ce qui s'est passé, le moment où elle souhaite recevoir des soins, la quantité de soins et de suivi dont elle a besoin, quel professionnel doit la voir et à quel moment.
- 10 Conclure le suivi par un rapport complet sur la grossesse, l'accouchement et la naissance, ainsi que sur le processus postnatal.** Tout au long du suivi, les différents professionnels et les mères noteront leurs évaluations, les objectifs et la procédure suivie dans chaque cas, ce qui permettra une information continue, une vision de l'évolution et garantira que le processus d'accouchement se termine correctement.